

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ЎРТА ЁШДАГИ ПСОРИАЗ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН ШАХСЛАРДА ТЕРИ
ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ТАҲЛИЛИ****Эрназаров С.М., Мамадиярова Д.У.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Псориаз билан хасталанган ўрта ёшли беморларда тери қаватида кузатиладиган патоморфологик ўзгаришларни ўрганиш мақсадида 46 нафар ёш беморлар терисидан олинган тўқима бўлақчалари микроскопик текширувдан ўтказилган. Аниқланганки, псориаз касаллигига чалинган ўрта ёшли беморлар тери тузилмаларида мугуз ва ялтироқ қаватининг қалинлашуви, донатор қаватининг хужайралари сонининг ортиши кузатилади. Тиканаксимон қаватида некротик ўзгаришлар фонида хужайралараро кучли шишини қайд этилади. Дерма қаватида эластик толаларининг деструкцияси ва коллаген толари ҳамда периваскуляр соҳоларида кучли шишини қайд этилади.

Калит сўзлар: Псориаз, ўрта ёш, эпидермис, эпителиоцит, спангиоз, дерма, лимфоцитар инфильтрация, соч халтаси, гиподерма, қон томир, деструкция, шиши.

**PATHOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF SKIN STRUCTURES IN MIDDLE-AGED
INDIVIDUALS SUFFERING FROM PSORIASIS****Ernazarov S.M., Mamadiyarova D.U.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To study the pathomorphological changes observed in the skin layers of middle-aged patients with psoriasis, microscopic examinations were conducted on skin tissue samples obtained from 46 patients. It was established that in the skin structures of middle-aged patients with psoriasis, thickening of the stratum corneum and stratum lucidum, as well as an increase in the number of cells in the granular layer, are observed. In the spinous layer, pronounced intercellular edema is noted against the background of necrotic changes. In the dermis, destruction of elastic fibers is identified, along with severe edema of collagen fibers and perivascular areas.

Keywords: psoriasis, middle age, epidermis, epitheliocyte, spongiosis, dermis, lymphocytic infiltration, hair follicle, hypodermis, blood vessel, destruction, edema.

**ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУР КОЖИ У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА,
СТРАДАЮЩИХ ПСОРИАЗОМ****Эрназаров С.М., Мамадиярова Д.У.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. С целью изучения патоморфологических изменений, наблюдаемых в слоях кожи у пациентов среднего возраста с псориазом, было проведено микроскопическое исследование образцов тканей кожи 46 пациентов. Установлено, что в структурах кожи больных псориазом среднего возраста наблюдается утолщение рогового и блестящего слоев, а также увеличение количества клеток зернистого слоя. В шиповатом слое на фоне некротических изменений отмечается выраженный межклеточный отёк. В дерме выявляется деструкция эластических волокон, а также сильный отёк коллагеновых волокон и периваскулярных зон.

Ключевые слова: псориаз, средний возраст, эпидермис, эпителиоцит, спонгиоз, дерма, лимфоцитарная инфильтрация, волосяной фолликул, гиподерма, кровеносный сосуд, деструкция, отёк.

Кириш. Псориаз — ер юзи аҳолисининг 0,91 фоизидан (АҚШ аҳолиси) 8,5 фоизигача (Норвегия аҳолиси) қисмини шикастлантирувчи кенг тарқалган сурункали яллиғланиш дерматозидир. Маълумки, псориазнинг ўрта ва оғир даражаси билан касалланган беморларда ўлим хавфи юкори бўлиб, бу анъанавий хавф омилларидан қатъи назар, сезиларли даражада юрак-кон томир касалликлари билан боғлиқ [2, 3]. Ушбу дерматозни ўрганишнинг кўп асрлик тарихи давомида касаллик келиб чиқишининг турли назариялари ишлаб чиқилган ва ҳар томонлама ўрганилган: инфекция, вирусли, аллергия, иммун, алмашинув, эндокрин (гормонал), генетик (наследан-наслга ўтувчи), нейроген, интоксикацион, антиоксидант ва бошқалар. Дерматологиянинг фан сифатида ривожланишининг турли даврларида у ёки бу гипотеза устувор деб тан олинган [4, 5]. Ҳозирги вақтда

аксарият олимлар псориаз ривожланишида асосий ролни ирсиятга ажратадилар, ташки мухит, эндоген, инфекцион, дори-дармон ва бошқа омилларни эса генетик мойилликка қўшилувчи туртки бўлувчи омиллар сифатида кўриб чиқадиладар. Псориаз пайтида патологик жараённинг шаклланишига масъул бўлган механизмлар бугунги кунгача етарлича ўрганилмаган. Касаллик патогенезида биринчилик иммун назариясига тегишлидир [6, 7]. Шу билан бирга, иммунологлар псориазни Т-хужайра тизими ва дендрит хужайраларнинг фаол иштироки билан боғлиқ бўлган, тадқиқот учун қулай ва етарлича ўрганилган касаллик деб ҳисоблайдилар [8, 9]. Касалликнинг энг кўп учрайдиган шакли оддий (вульгар) карашсимон псориаз бўлиб, у беморларнинг 85–90 фоизини қамраб олади. Оддий псориазнинг куйидаги турлари учрайди: томчисимон, себореяли, қафт-товон ва бурмалар псориази. Касалликнинг оғир шаклларига пустулёз псориаз ва унинг клиник вариантлари (қафт-товон — Барбер тип; генерализациялашган — Цумбуш тип), эритродермик ва артропатик псориаз киради [10, 11]. Бутун дунё бўйлаб псориаз касаллигида тури тузилмаларидаги ўзгаришларнинг турли ёшларга хос ўзгаришлари ёртилмаган.

Тадқиқот мақсади. Псориаз касаллигининг ўрта ёшли беморларга хос тери тузилмаларидаги ўзгаришларини патоморфологик жиҳатларини аниқлаш.

Материали ва усуллар. Республика ихтисослаштирилган дерматология ва косметология илмий амалий маркази Самарқанд худудий филиалида ҳисобда турадиган ва доимий даво муолажаларини олиб турадиган жами 46 нафар ўрта ёшли беморлар терисидан олинган биоптат Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси патологик анатомия бўлимида ўрганилди. Псориаз касаллигида тери тузилмаларининг морфологик ўзгаришларини иқлим шароитига боғлиқлигини баҳолашда анамнестик, макроскопик ва микроскопик тадқиқот усулларида ўтказилди. Гистологик тадқиқотни амалга ошириш учун тери тўқимасидан 0,5x0,5x0,4 см ўлчамдаги тўқима бўлакчалари олинди. Олинган тўқима бўлакчалари аввал 10% нейтрал формалинда қотирилди, спиртли батарея орқали ўтказилди, парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қирқмалар тайёрланиб гематоксилин ва эозин усулида бўялди.

Натижалар. Псориаз касаллиги мавжуд бўлган ўрта ёшли беморлар терисидан олинган биоптатларнинг микроскопик текширувида мугуз қавати қалинлашганлиши, қаватларга бўлинганлиги ва хужайралари бир биридан узилганлиги ҳамда гиперкератоз ҳолати қайд этилади. эпителиоцитларнинг хужайраларининг пролиферацияси фонида гиперкератоз (1-расм), паракеатоз, папилломатоз (2-расм) ва яллиғланишли тери инфилтратсияси кузатилади (3-расм).

1-расм. Ўрта ёшлилар псориаз касаллиги. Гиперкератоз ҳолати. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Соч халтаси бўшлиғида кўплаб мугуз модданинг тўпланиши яққол кўзга ташланади. Ҳосил бўлган кўп сонли акантоз ботиб кириш кўринишга эга. Ялтироқ қават юпқа, аксарият жойларида чизиқсимон кўринишга эга. Донадор қават хужайралари сони кескин ортган, донадорлиги ошган ва митотик бўлинишлар аниқ кўзга ташланади. Тикансимон қават хужайраларининг қаторлари бўлиниш ҳолатида. хужайраларида перинуклеар шишиниш, карипикноз, карирексис ва аксарият хужайралар ядросида кариолизис аниқланади (4-расм).

2-расм. Ўрта ёшлилар псориаз касаллиги. Папилломатоз ҳолати. Дерманинг сўрғич қаватининг шиши Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

3-расм. Ўрта ёшлилар псориаз касаллиги. Папилломатоз ҳолати. Яллиғланиш инфильтрати. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

4-расм. Ўрта ёшлилар псориаз касаллиги. Тикансимон қавати ҳужайраларининг дистрофик ва некротик ўзгаришлари. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Ялтироқ қават юпка, аксарият жойларида аниқланмайди. Эпидермал тизмалар узун ва кенглиги билан ажралиб туради. Бундан ташқари хужайралараро кучли шишиниш ҳолати кузатилади. Дерманинг сўргич қаватида қон томирларнинг тўлақонлиги капиллярларнинг кенгайиши, шишиниш ва нейтрофил гранулоцитлар аралашмаси билан лимфогистиоцитар инфильтрати қайд этилади. Уларнинг қон томирлар атрофида жойлашганлиги қайд этилади. Дерманинг сўргич қавати яхши ривожланган коллаген ва ретикулин толаларида биров шишиниш мавжуд. Эластик толаларнинг деструкцияси ва уларнинг миқдори камайганлиги аниқланади. Тўрсимон қаватида коллаген ва эластик толалари яхши ривожланган, биров шишиниш кўзга ташланади. Қон томирлари кенгайган ҳолатда. Бир кўрув майдонида 6-8 тагача соч фолликулалари, 5-6 та тер ва ёғ безлари аниқланади. Уларнинг фолликулалари ичида мугуз модданинг мавжудлиги қайд этилади. Гиподерма қон томирлари тўлақонли, ёғ клечатка яхши ривожланган.

Муҳокама. Оддий псориаз билан касалланган беморлар терисининг морфологик манзарасини баҳолашда эпидермис ва дерманинг таркибий қайта қурилиши кузатилди. Псориазнинг патоморфологик белгиларига сезиларли акантоз, папилломатоз ва паракератоз киради. Дерманинг сўргичсимон қаватида капиллярларнинг кенгайиши ҳамда лимфоцит ва гистиоцитлардан иборат, нейтрофил гранулоцитлар аралашган яллиғланиш инфильтрати қайд этилади [1]. Адабиёт маълумотлари кўра, псориаз папулани ўраб турган, соғлом кўринишдаги парафокал терида ҳам патологик ўзгаришлар аниқланган, бироқ улар камроқ даражада ифодаланган [2]. Псориаз касаллиги мавжуд бўлган ўрта ёшли беморлар терисидан олинган биоптатларнинг микроскопик текширувида мугуз қавати қалинлашганлиги, қаватларга бўлинганлиги ва хужайралари бир бирдан узилганлиги ҳамда геперкератоз ҳолати қайд этилади. эпителиоцитларнинг хужайраларининг пролиферацияси фонида гиперкератоз, паракеатоз, папилломатоз ва яллиғланишли тери инфильтрацияси кузатилади. Соч халтаси бўшлиғида кўплаб мугуз модданинг тўпланиши яққол кўзга ташланади.

Хулоса. Псориаз касаллигига чалинган ўрта ёшли беморлар тери тузилмаларида мугуз ва ялтироқ қаватининг қалинлашуви, дондор қаватнинг хужайралари сонининг ортиши кузатилади. Тиканаксимон қаватида некротик ўзгаришлар фонида хужайралараро кучли шишиниш қайд этилади. Дерма қаватида эластик толаларининг деструкцияси ва коллаген толари ҳамда периваскуляр соҳоларида кучли шишиниш қайд этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Владимиров В. В. Диагностика и лечение кожных болезней. - М.: Медтехтурсервис, 1995. - 192 с.
2. Терешин К.Я. Хронобиологические особенности течения псориаза в условиях муссонного климата Дальнего Востока. - Хабаровск, 2006. - 115 с.
3. Parisi R, Symmons DP, Griffiths CE, Ashcroft DM. Global epidemiology of psoriasis: a systematic review of incidence and prevalence. *J Invest Dermatol*, 2013 Feb, 133(2): 377-85.
4. Yeung H, Wan J, Van Voorhees AS, Callis Duffin K, Krueger GG, Kalb RE, Weisman JD, Sperber BR, Brod BA, Schleicher SM, Bebo BF, Shin DB, Troxel AB, Gelfand JM. Patient-reported reasons for the discontinuation of commonly used treatments for moderate-to-severe psoriasis. *J Am Acad Dermatol*, 2013 Jan, 68(1): 64-72.
5. Gupta R, Debbaneh M, Wilson Liao W. Genetic Epidemiology of Psoriasis. *Curr Dermatol Rep*, 2014 Mar, 3(1): 61-78.
6. Mahil SK, Capon F, Barker JN. Update on psoriasis immunopathogenesis and targeted immunotherapy. *Semin Immunopathol*, 2016, 38: 11-27.
7. Roh NK, Han SH, Youn HJ, Kim YR, Lee YW, Choe YB, Ahn KJ. Tissue and Serum Inflammatory Cytokine Levels in Korean Psoriasis Patients: A Comparison between Plaque and Guttate Psoriasis. *Ann Dermatol*, 2015 Dec, 27(6): 738-743.
8. Zhang H, Hou W, Henrot L, Schnebert S, Dumas M, Heusèle C, Yang J. Modelling epidermis homeostasis and psoriasis pathogenesis. *J R Soc Interface*, 2015 Feb 6, 12(103): 20141071.
9. Lowes MA, Suárez-Fariñas M., Krueger JG. Immunology of Psoriasis. *Annu Rev Immunol*, 2014, 32: 227-255.
10. Nestle FO, Kaplan DH, Barker J. Psoriasis. *N Engl J Med*, 2009, 361: 496-509.
11. Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. Ю.С. Бутова, Ю.К. Скрипкина, О.Л. Иванова. М.: ГЭОТАРМедиа, 2013: 482-496

Иқтибос учун: Эрназаров С.М., Мамадиярова Д.У. Ўрта ёшдаги псориаз билан хасталанган шахсларда тери тузилмаларининг патоморфологик таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 708–711. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20743167>